

**IKKILAMCHI MAXSULOT SIFATIDA ISHLATILIB KELINAYOTGAN
ENG OMMABOP METIERIAL**

Kamoldinova Odina Baxtiyarovna

Andijon Mashinasozlik Instituti

Mashinasozlik texnologiyasi fakulteti talabasi

+998883462101

**Zamonaviy dunyoda polimer chiqindilarning miqdori juda katta,
shuning uchun uni qayta ishlashni boshlashingiz kerak.**

Annotasiya: Hayotimizda eng ommabop material-polimerlardir. Qulayliklari: yengil, sifatli, arzon, qayta ishlashga oson. Dunyo bóylab materiallarga bólgan extiyoj va chiqindilarning tobora ortib borayotganligi uni qayta ishlashga bólgan talabni oshirmoqda. Polimerni qayta ishlash texnologiyasi, sabablari, foydalaniladigan obyektlari, uni keng sohalarda qóllashni istiqbollari haqida ma'lumotlar va na'munalar yechimlari kórsatib ótilgan.

Kalit sózlar: Polimer, texnologik chiqindilar, kompozitsiya, biologik polimer, plastmassa, politelin, Garbologiya

Kirish qism. Zamonaviy dunyoda odamlar soni yildan yilga oshib bormoqda, sanoat natijasi bólgan chiqindi miqdori ham ortib bormoqda. Harorat, muhit, atmosfera kislorodi, turli nurlanish, namlik ta'sirida ishlatilgan polimerlar, bu ta'sirlarning davomiyligiga qarab, óz xususiyatlarini ózgartiradi. Uzoq vaqt davomida ishlatilgan va poligonlarga tashlangan katta miqdordagi polimer materiallar atrof-muhitni ifloslantiradi, shuning uchun polimer chiqindilarini qayta ishlash muammosi óta dolzarbdir. Nazariy jihatdan bu hech kimni bezovta qilmaydi, garchi buni hamma bilsa xam. Plastmassa óz-ózidan erimaydi, u asrlar davomida saqlanib qoladi, asta-sekin parchalanadi va atrof -muhitga zarar keltiradi. Hayotimizda har kuni plastmassa bólgan mahsulotlar, narsalar iste'moli ortib bormoqda. Agar plastik chiqindilar qayta ishlanmasa 100-200 yil ichida sayyoramiz bilan nima bólishini tasavvur qilish xam

qiyin. Dunyoning rivojlangan davlatlarida har bir axoli chiqindilarni oqilona ishlatish, axlat qutisiga tashlashda ajratish qoidalariga amal qiladi. Maxsus korxonalar esa har kuni tonnalab ikkilamchi xom-ashyoni atrof-muhitni ifloslantirmasdan qayta ishlaydilar. Bir qator mamlakatlar óz shaxarlarida toza muhitni saqlashdan tashqari, qayta ishlangan arzon materiallarni ham olib, mablag' bilan birgalikda hatto energiyani xam tejashadi. Masalan, Angliya chiqindilarni qayta ishlash masalasiga aql bilan yondashgan birinchi mamlakat bólsa, chiqindilarni muvaffaqiyatli qayta ishlaydigan mamlakatlar róyxatida yetakchilik qiladigan davlat -Shvetsiyadir (umumiy miqdordan 52%). Ózbekistonda esa 2018-yil 1-avgustdan boshlab, maishiy chiqindilarni tóplash olib chiqish faoliyatini amalga oshirish uchun "Toza hudud" DUK, "Maxsustrans" DUK tashkil etildi.

Garbologiya-chiqindini qayta ishlash usullarini órganadigan fan. Har soniyada sayyorada tabiatga zarar keltirmaydigan 3kg dan ortiq tabiiy chiqindi. 13% shisha, 11% plastmassa, 4% metall, 18% boshqa turdagilarni tashkil qiladi. Bazida plastmassa chiqindilarni tóğridan tóğri dengizga uloqtiriladi. Buning natijasida dengiz mavjudodlari katta zarar kórishadi, chunki polietilen paketlar suvni 10-12yil davomida ifloslantirib turadi. Bunday zararlarni oldini olishning samarali usullaridan biri ularni qayta ishlashdir.

Asosiy qism. Polimerlarni qayta ishlash-maxsus uskunalar narxini talab qiladigan ekologik toza faoliyat turi. Ishga intilayotgan tadbirkorlar plastikni qayta ishlash murakkab jarayon deb óylashadi. Aslida, bunday emas, chunki hamma ishni ózi bajaradigan zamonaviy texnologik liniyalar mavjud. Asosiysi, tóğri uskunalar tanlash, sozlash va ishga tushurish. Qayta ishlash jarayoni 3 bosqichga bólinadi.

1. Plastik chiqindilarni maydalash.
2. Polimer fraktsiyalarini yuvish, ifloslanishdan tozalash.
3. Aglomeratsiya yoki granulyatsiya (tanlangan texnologiyaga boğliq).

Plastmassani qayta ishlashga kirishishdan oldin, bir-biridan farq qiladigan polimerlar ming bir nechta navlari borligini bilish kerak. Shuning uchun ular sifatini va xususiyatlarini buzmaslik uchun alohida ishlov berishga tóğri keladi.

-LDPE yoki yuqori bosimli polietilen. Qayta ishlanganda u shaffof bladi, tutun va hid chiqarmaydi. Tashqi krinishidan u muzlab qolgan kerosinga xshaydi.

-HDPE past bosimli polietilen. U bardoshli lekin mrt.

-PET yoki polietilen tereftalat. Yuqori haroratga chidamli, eritmalar va kislotalarga bardoshli, juda yengil va qattiq material.

-Polistirool-juda yumshoq, egilish bikirligi katta, Ishlov berish jarayonida kuchli tutun chiqaradi.

Qayta ishlab chiqariladigan biologik polimerlar (kraxmal, sellyuloza, Xuroson, oqsil) asosidagi plastmassalarni polimerlar ming xom ashyo bazasi deyish mumkin. Qayta ishlashning xar bir bosqichida polimer termik halokatga uchraydi, mahsulot ishlaganda fotooksidlivchi yo‘q qilinadi, chiqindilarni silliqdash va aglomeratsiyalashda mexanik yo‘q qilinadi. Polimer zanjirlarning keyingi parchalanishiga va zaro boĝlanishiga peroksid va karbonil birikmalar xissa qshadi. Shunday qilib, bunday konsentratlar tarkibiga birlamchi va ikkilamchi antioksidantlar va yoruĝlik stabilizatorlari kiradi. Polimerlarda tplangan faol radikallarni neytrallashtirish va peroksid birikmalarni parchalaydigan fosfitlar yoki fosfonitlar, shuningdek plastifikatsiya qiluvchi va birlashtiruvchi qshimchalar kiradi. Qayta ishlangan materialning fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilash va ularni birlamchi polimer darajasiga yaqinlashtirish kerak. Shu bilan birga bu chiqindilar turli maqsadlar uchun, buyumlar ishlab chiqarish uchun kompozitsiya vazifasini ham bajaradi. Termoplastiklarning maishiy chiqindilarini turlari byicha ajratishni quyidagi turlari mavjud. Flotatsiya, suyuq muhitda ajratish, aroseparatoratsiya, elektr ajratish, chuqur sovutishning kimyoviy usullari. Eng kp qllaniladigan usul-flotatsiyadir. Bunda mahsulotning tozaligi 96% dan kam blmaydi. Birlamchi materialga 20-30% miqdorida ikkilamchi xom ashyo qshilishi, shuningdek, polimer tarkibiga plastifikatorlar, stabilizatorlar, plomba moddalarining 40-50% gacha kiritilishi yanada foydalidir. Bularni esa bosimli quvurlar, qadoqlash plyonkalari, qayta ishlatiladigan transport konteynerlari va boshqalarda ishlatish mumkin.

Polimerlar-bu plastmassa bólib, maxsulotga aylantirilgandan sóng, qayta ishlash qobiliyatini saqlab qoladi. Ular qizdirilganda kóp marta yumshatsa bóladí va sovuganida óz xususiyatlarini yóqotmasdan qattiqlashishi mumkin. Polimerlarning maishiy va sanoat chiqindilarini qayta ishlashga bólgan katta qiziqishning sababi shu.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.I.Asqarov A.S.Rafiqov “ Polimerlar fizikasi va kimyosi.” Toshkent-2020
- 2.Sh.Mirkomilov. “ Polimer kimyosi.” Toshkent-2010
- 3.Xalq sózi.Chiqindilarni qayta ishlash:dolzarb muammo va takliflar.
- 4.Internet saytlar.